

Geographie

Zwischen Kopplung und Scheinkorrelation

Eine korrelationsanalytische Untersuchung
saisonaler Temperaturen in Dresden-Klotzsche (1934–2023)

Verfasser:

Veit Höfler

Datum der Fertigstellung:

03. April 2025

Hinweis:

Diese Arbeit basiert auf öffentlich verfügbaren Klimadaten des DWD.
Sie wurde unabhängig erstellt und dient der wissenschaftlichen Dokumentation.

Lizenz:

Diese Arbeit ist unter der Creative-Commons-Lizenz **CC BY 4.0** veröffentlicht.
Weitere Informationen: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>

Kurzfassung

Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen den mittleren Temperaturen im Frühling und im darauf folgenden Sommer anhand von Klimadaten der Station Dresden-Klotzsche (1934–2023). Es wurde ein moderater, statistisch signifikanter Zusammenhang gefunden ($r = 0,40$, $p = 0,0004$), der auf saisonale Koppelungen im mitteleuropäischen Klimaraum hindeutet. Methodische Einschränkungen sowie Perspektiven für räumlich erweiterte Analysen werden aufgezeigt.

Summary

This study investigates the correlation between average spring and summer temperatures using climate data from the Dresden-Klotzsche station (1934–2023). A moderate and statistically significant relationship was found ($r = 0.40$, $p = 0.0004$), suggesting seasonal coupling in the Central European climate system. Methodological limitations and possibilities for spatial extension are discussed.

Verzeichnisse

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	I
Summary	I
Verzeichnisse	II
1 Einleitung	1
2 Datenbasis und Methodik	2
2.1 Datenquelle	2
2.2 Datenaufbereitung	2
2.3 Statistische Methode	3
3 Ergebnisse	3
4 Diskussion	4
4.1 Ergebnisse und methodische Einordnung	4
4.2 Perspektiven für räumliche Erweiterung	5
4.3 Einschränkungen durch langfristige Erwärmungstrends	5
5 Ausblick und Fazit	6
Literaturverzeichnis	A
Anhang	C

Tabellenverzeichnis

1	Beispielhafte Darstellung der saisonalen Mitteltemperaturen (Auszug)	2
2	Ergebnisse des Pearson-Korrelationstests	4
3	Fehlende Monate im DWD-Monatsdatensatz (1934–2023)	C

Abbildungsverzeichnis

1	Korrelation zwischen Frühjahrs- und Sommertemperaturen (Pearson $r = 0,40$, $p = 0,0004$)	4
---	---	---

1 Einleitung

Die Analyse saisonaler Temperaturzusammenhänge stellt eine grundlegende Aufgabe in der klimatologischen Zeitreihenanalyse dar [vgl. 22]. Dabei geht es weniger um die Vorhersage einzelner Wetterereignisse als vielmehr um das Erkennen statistischer Muster innerhalb langfristiger Beobachtungsreihen [vgl. 20]. Solche Muster können Hinweise auf klimatische Koppelungen liefern, unterliegen jedoch häufig auch äußeren Einflussfaktoren, die eine Interpretation erschweren [vgl. 15, 10].

Die Nutzung raumzeitlicher Umwelt- und Klimadaten in geowissenschaftlichen Fragestellungen erfordert zunehmend die Integration unterschiedlicher Datenquellen – etwa meteorologische Messreihen, Fernerkundungsindizes oder topographische Modelle [vgl. 9, 13]. Ein besseres Verständnis klimatischer Schwankungen kann zur Verbesserung langfristiger Prognosen und Frühwarnsysteme beitragen.

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Auswertung langjähriger Temperaturdaten der Station **Dresden-Klotzsche** mit dem Ziel, mögliche Zusammenhänge zwischen den mittleren Temperaturen im **Frühjahr (März bis Mai)** und im **Sommer (Juni bis August)** zu identifizieren und kritisch zu bewerten. Ursprünglich zielte die Analyse darauf ab, einen kausalen Zusammenhang aufzuzeigen. Im Verlauf der Arbeit wurde jedoch deutlich, dass der gefundene statistische Zusammenhang auch als **Scheinkorrelation** interpretiert werden kann – also als Ergebnis einer Drittvariable oder eines gemeinsamen steuernden Faktors. Diese Erkenntnis unterstreicht die Notwendigkeit, auch scheinbar einfache klimatische Korrelationen im geowissenschaftlichen Kontext methodisch fundiert einzuordnen.

Im Vordergrund steht dabei nicht eine tiefgreifende meteorologisch-statistische Modellierung, sondern eine geowissenschaftlich motivierte Auswertung, wie sie in der Geographie, Geoinformatik und raumbezogenen Klimaforschung häufig als Grundlage für weiterführende Analysen dient. Die zunehmende Verfügbarkeit raumzeitlicher Datenbestände aus Wetterstationen, Fernerkundung und Topographie stellt neue Anforderungen an die geographische Datenanalyse. Dabei gewinnen multivariate Auswertungsansätze, wie sie im Rahmen der Geoinformatik und Fernerkundung angewendet werden, zunehmend an Bedeutung [vgl. 21, 11].

Die Arbeit positioniert sich somit nicht im engeren Feld der meteorologischen Statistik, sondern als geographisch orientierte Beispielstudie zur Nutzung öffentlich zugänglicher Klimadaten [vgl. 5]. Ziel ist es, die Möglichkeiten und auch Grenzen einfacher klimatologischer Zeitreihenanalysen aufzuzeigen – insbesondere im Hinblick auf die Interpretation von Korrelationen.

Die Arbeit versteht sich als methodisch reduzierte Beispielstudie zur klimatologischen Zeitreihenanalyse. Sie soll perspektivisch als konzeptionelle Grundlage für komplexere geowissenschaftliche Untersuchungen dienen, in denen unterschiedliche Datenquellen – meteorologischer, geophysikalischer oder fernerkundlicher Art – kombiniert werden, um raumzeitliche Muster besser zu erfassen und klimatische Zusammenhänge differenzierter zu analysieren. Insbesondere die Einbindung multivariater Daten aus verschiedenen Erhebungsarten bietet Potenzial, klimatische Erscheinungen nicht nur räumlich einzuordnen, sondern auch in Bezug auf ihre Dynamik, Vorhersagbarkeit und gesellschaftliche Relevanz zu bewerten. Erste Überlegungen zu einer solchen konzeptionellen Weiterentwicklung werden in **Kapitel 5** aufgegriffen.

2 Datenbasis und Methodik

2.1 Datenquelle

Die Temperaturdaten stammen vom **Deutschen Wetterdienst (DWD)**, genauer aus dem Climate Data Center (CDC), das frei zugängliche Klimadaten über die Plattform <https://opendata.dwd.de> bereitstellt. Verwendet wurde die Datei:

- monatswerte_KL_01048_19340101_20231231_hist.zip
- Station: **Dresden-Klotzsche (ID: 01048)**
- Zeitraum: **Januar 1934 bis Dezember 2023**

Die Datenaufbereitung erfolgte gemäß den Konventionen des DWD, wobei monatliche Mittelwerte (**MO_TT**) herangezogen und fehlende bzw. ungültige Einträge (Wert = -999) systematisch ausgeschlossen wurden [8].

2.2 Datenaufbereitung

Die verwendeten Klimadaten stammen vom **Deutschen Wetterdienst (DWD)** und wurden über das Climate Data Center (CDC) bezogen. Die analysierte Datei enthielt bereits **monatlich aggregierte Mitteltemperaturen** der Wetterstation Dresden-Klotzsche für den Zeitraum von Januar 1934 bis Dezember 2023 [8].

Für die Analyse wurden die monatlichen Mitteltemperaturen (**MO_TT**) herangezogen, da sie die klimatische Gesamttendenz eines Monats am besten abbilden und als Standardgröße für klimatologische Vergleiche gelten.

Im Rahmen einer Qualitätsprüfung wurde überprüft, ob für jedes Jahr alle zwölf Monate vollständig vorliegen. Dabei zeigte sich, dass im Zeitraum von 1945 bis 1960 zahlreiche Monatswerte fehlen. Besonders betroffen sind die Jahre 1946 bis 1959, in denen keine Monatsdaten vorlagen. Das Jahr 1945 ist lediglich mit zwei Monatswerten vertreten, und 1960 weist sechs fehlende Monate auf. Insgesamt fehlen 184 Monatswerte im betrachteten Zeitraum. Die entsprechenden Monate und Jahre sind in Tabelle 3 im Anhang dargestellt. Diese Jahre wurden aus der Analyse ausgeschlossen.

Für die weitere Auswertung wurden die Monatsmittelwerte für März bis Mai als **Frühjahrstemperatur** und jene für Juni bis August als **Sommertemperatur** zusammengefasst. Tabelle 1 zeigt beispielhaft die daraus berechneten saisonalen Mittelwerte für die ersten sechs Jahre mit vollständigen Daten.

Tabelle 1: Beispielhafte Darstellung der saisonalen Mitteltemperaturen (Auszug)

Jahr	Frühjahrstemperatur [°C]	Sommertemperatur [°C]
1934	10.50	18.50
1935	7.21	18.45
1936	8.39	17.40
1937	9.15	17.60
1938	7.87	17.80
1939	6.93	17.80

Die vollständige saisonale Zeitreihe wurde im Anschluss als Grundlage für die weiteren statistischen Auswertungen verwendet.

2.3 Statistische Methode

Zur Untersuchung des linearen Zusammenhangs zwischen Frühjahrs- und Sommertemperaturen wurde der **Pearson-Korrelationskoeffizient** r berechnet. Dieses Maß beschreibt die Richtung und Stärke des linearen Zusammenhangs zweier metrischer Variablen. Der Koeffizient nimmt Werte im Intervall $[-1, 1]$ an, wobei $r = 1$ einen perfekten positiven linearen Zusammenhang, $r = -1$ einen perfekten negativen linearen Zusammenhang und $r = 0$ das Fehlen eines linearen Zusammenhangs ausdrückt [vgl. 2, 22].

Die zugrunde liegenden Hypothesen lauten:

- **H₀ (Nullhypothese):** Kein Zusammenhang zwischen Frühjahrs- und Sommertemperaturen ($\rho = 0$)
- **H₁ (Alternativhypothese):** Linearer Zusammenhang besteht ($\rho \neq 0$)

Zur Bewertung der Signifikanz wurde ein Signifikanzniveau von $\alpha = 0,05$ verwendet, wie es in den Natur- und Klimawissenschaften als gängige Konvention gilt [vgl. 2, 22]. Dieses Niveau beschreibt die maximale Wahrscheinlichkeit, mit der ein Zusammenhang fälschlicherweise als signifikant angenommen wird (Fehler 1. Art). Der p -Wert gibt dabei die Wahrscheinlichkeit an, unter Annahme der Nullhypothese ein Ergebnis zu erhalten, das mindestens ebenso stark vom Erwartungswert abweicht wie das beobachtete. Ein kleiner p -Wert spricht gegen die Nullhypothese.

Liegt der berechnete p -Wert unterhalb dieses Schwellenwertes, wird die Nullhypothese verworfen, und es wird ein statistisch signifikanter Zusammenhang angenommen. Die Berechnung erfolgte mit der Funktion `cor.test()` in der Statistikumgebung R [18], die den Pearson-Korrelationskoeffizienten sowie den zugehörigen p -Wert bestimmt.

Diese Methode ist insbesondere dann geeignet, wenn angenommen werden kann, dass zwischen den betrachteten Variablen eine lineare Beziehung besteht und keine starken Ausreißer die Daten verzerren [vgl. 19].

Ein Korrelationskoeffizient im Bereich von etwa 0,3 bis 0,5 wird in der Klimatologie häufig als moderater Zusammenhang interpretiert [vgl. 22]. Aufgrund der langen Zeitreihe (1934–2023) konnte zudem eine robuste Stichprobengröße erreicht werden, was die Aussagekraft der Signifikanzprüfung erhöht.

3 Ergebnisse

Die Analyse umfasste 90 Jahre (1934–2023). Die statistische Auswertung ergab einen **moderaten positiven Zusammenhang** zwischen den Frühjahrs- und Sommertemperaturen desselben Jahres.

Zur Veranschaulichung zeigt Abbildung 1 den Zusammenhang grafisch.

Tabelle 2: Ergebnisse des Pearson-Korrelationstests

Parameter	Wert
Zeitraum	1934–2023
Korrelationskoeffizient (r)	0,40
Signifikanzniveau (α)	0,05
p -Wert	0,0004
Interpretation	Statistisch signifikanter positiver Zusammenhang

Abbildung 1: Korrelation zwischen Frühjahrs- und Sommertemperaturen (Pearson $r = 0,40$, $p = 0,0004$)

4 Diskussion

4.1 Ergebnisse und methodische Einordnung

Die in der Einleitung formulierte Fragestellung, ob ein Zusammenhang zwischen den mittleren Temperaturen im Frühjahr und im darauffolgenden Sommer besteht, konnte mit einem moderaten und statistisch signifikanten Korrelationswert von $r = 0,40$ bei einem p -Wert von $0,0004$ bestätigt werden. Damit lässt sich ein linearer Zusammenhang innerhalb des untersuchten Zeitraums von 1934 bis 2023 empirisch nachweisen.

Die Ergebnisse deuten auf eine plausible saisonale Kopplung hin, etwa durch anhaltende Großwetterlagen oder persistente atmosphärische Zirkulationsmuster. Der gefundene Zusammenhang unterstreicht die Bedeutung jahreszeitlich organisierter Prozesse im mitteleuropäischen Klimaraum.

Gleichzeitig sind einige methodische Einschränkungen zu berücksichtigen: Die zugrunde liegenden Daten wurden **nicht homogenisiert**, sodass mögliche Messabweichungen durch Standort- oder Gerätewechsel nicht ausgeschlossen werden können. Zudem wurden in der Analyse **keine weiteren Einflussfaktoren** wie Schneebe-

deckung, Bodenfeuchte oder großräumige Klimaphänomene (z. B. NAO, ENSO) berücksichtigt. Der verwendete Pearson-Korrelationskoeffizient erfasst darüber hinaus ausschließlich lineare Zusammenhänge und ist anfällig gegenüber Ausreißern.

Die vorliegende Untersuchung versteht sich daher als exemplarisches, methodisches Pilotprojekt. Ihr Mehrwert liegt weniger in der meteorologisch-statistischen Tiefe als vielmehr in der exemplarischen Demonstration, wie öffentlich verfügbare Klimadaten für geographische Fragestellungen aufbereitet und analysiert werden können.

4.2 Perspektiven für räumliche Erweiterung

Aus geowissenschaftlicher Perspektive ergeben sich vielfältige Anschlussmöglichkeiten, insbesondere durch eine räumliche Erweiterung der Analyse. Aufbauend auf den Ergebnissen für Dresden liegt ein nächster logischer Schritt in der Einbeziehung **mehrerer Klimastationen** im Raum Deutschland oder Mitteleuropa. Ziel wäre es, zu prüfen, ob sich das identifizierte Kopplungsmuster auch andernorts zeigt oder ein lokal begrenztes Phänomen darstellt.

Hierfür eignet sich zunächst der Einsatz **räumlicher Autokorrelationsmaße** wie Moran's I [vgl. 7], um systematisch zu analysieren, ob Stationen mit ähnlichen Korrelationen räumlich gruppiert auftreten oder zufällig verteilt sind [vgl. 1]. Darauf aufbauend könnten **geostatistische Interpolationsverfahren** wie Kriging eingesetzt werden, um ein kontinuierliches Bild der räumlichen Korrelationen zu erzeugen – etwa in Form von Rasterkarten, die klimatische Koppelmuster visuell und quantitativ erfassbar machen [vgl. 4], [vgl. 14]

Ein langfristiges Ziel liegt in der Entwicklung eines **skalierbaren und automatisierbaren Workflows**, der auf öffentlich zugänglichen Klimadaten des DWD basiert. Dieser könnte folgende Schritte umfassen: automatisierte Datenabfrage, Zeitreihenanalyse pro Station, räumliche Korrelationsermittlung, statistische Auswertung und kartographische Darstellung. Perspektivisch bietet sich zudem die Integration weiterer raumbezogener Datenquellen an – etwa zur Höhenlage, Landbedeckung, Vegetation (z.B. NDVI), sowie Fernerkundungs- oder LiDAR-Daten. Auf dieser Basis ließen sich fundierte Analysen zu Klima-Landschafts-Beziehungen durchführen und überregionale Muster klimatologischer Übergangszonen identifizieren.

4.3 Einschränkungen durch langfristige Erwärmungstrends

Ein möglicher methodischer Schwachpunkt der vorliegenden Analyse liegt in der potenziellen Verzerrung durch langfristige Erwärmungstrends. Sowohl Frühjahrs- als auch Sommertemperaturen weisen im betrachteten Zeitraum (1934–2023) eine klare Tendenz zu höheren Mittelwerten auf, wie sie auch in internationalen Klimaberichten (z.B. IPCC 2021) dokumentiert sind [vgl. 16].

Ein solcher gemeinsamer Trend kann dazu führen, dass statistisch signifikante Korrelationen entstehen, ohne dass eine echte kausale Kopplung zwischen den Jahreszeiten vorliegt. In der Statistik spricht man in solchen Fällen von einer „Scheinkorrelation“ zwischen nicht-stationären Zeitreihen.

Eine **Scheinkorrelation** liegt vor, wenn zwei Zeitreihen eine statistische Beziehung aufweisen, die jedoch nicht auf einem kausalen Zusammenhang, sondern auf

einem gemeinsamen Trend oder äußeren Einfluss beruht (vgl. [12]; [3]).

Die beobachtete Korrelation von $r = 0,40$ könnte somit zumindest teilweise auf einen übergeordneten Temperaturanstieg zurückzuführen sein, anstatt aus einem direkten Zusammenhang zwischen Frühling und Sommer zu resultieren.

Um diesen Effekt zu kontrollieren, wäre es sinnvoll, die Temperaturzeitreihen zunächst zu „detrenden“, also langfristige Trends zu entfernen und nur die verbleibenden Schwankungen (Residuen) zu vergleichen. Alternativ könnte die Analyse auf verschiedene Zeitfenster aufgeteilt werden, um zu überprüfen, ob die Korrelation über die Jahrzehnte hinweg konstant bleibt oder sich verändert.

Diese kritische Einordnung zeigt, dass die vorliegende Untersuchung keine abschließende Aussage über kausale Verbindungen treffen kann, sondern eher als explorativer Beitrag zur Mustererkennung im Klimaarchiv zu verstehen ist.

5 Ausblick und Fazit

Inhaltliche Weiterentwicklungen

Die vorliegende Analyse zeigt exemplarisch das Potenzial öffentlich verfügbarer Klimadaten zur Untersuchung saisonaler Kopplungsmuster im regionalen Kontext. Aufbauend auf der hier entwickelten Methodik könnten zukünftige Arbeiten weitere klimatische Parameter wie Niederschlag oder Hitzetage sowie zusätzliche Einflussfaktoren – etwa Vegetation, Bodenfeuchte oder Landnutzung – integrieren. Auch eine Ausweitung auf mehrere Stationen im mitteleuropäischen Raum erscheint vielversprechend, um differenzierte raumzeitliche Bewertungen klimatologischer Zusammenhänge zu ermöglichen.

Methodische Vertiefungen

Ein besonders relevanter methodischer Erweiterungsschritt liegt in der sogenannten **Detrending-Analyse**. Da sowohl Frühjahrs- als auch Sommertemperaturen im Zuge des globalen Klimawandels langfristig ansteigen, besteht die Gefahr einer **Scheinkorrelation** – also eines scheinbaren Zusammenhangs, der lediglich durch einen gemeinsamen Erwärmungstrend entsteht. Beim Detrending wird dieser übergeordnete Trend rechnerisch entfernt, sodass nur noch die kurzfristigen Schwankungen sichtbar bleiben. Erst dann lässt sich beurteilen, ob tatsächlich eine direkte saisonale Kopplung vorliegt (vgl. [17]; [6]).

Eine exemplarisch durchgeführte Detrending-Analyse auf Basis der bereinigten Klimadaten ergab, dass sowohl Frühjahrs- als auch Sommertemperaturen langfristig ansteigen (Frühling: ca. $0,05\text{ °C}/\text{Jahr}$; Sommer: ca. $0,02\text{ °C}/\text{Jahr}$). Die anschließende Korrelation der trendbereinigten Zeitreihen zeigte jedoch weiterhin einen hohen Zusammenhang ($r = 0,79$), was auf eine echte klimatologische Kopplung schließen lässt. Dieser Befund unterstreicht die Aussagekraft der Analyse und zeigt, dass der Einbezug solcher Methoden die Robustheit künftiger Studien deutlich erhöhen kann.

Ergänzend dazu wurden die Korrelationen in drei Zeitfenstern betrachtet, um mögliche zeitliche Variationen der saisonalen Kopplung zu erkennen:

- **1934–1960:** Keine signifikante Korrelation ($r = -0.052$)
- **1961–1990:** Starke positive Korrelation ($r = 0.787$)

- **1991–2023:** Erneut nahezu keine Korrelation ($r = 0.055$)

Diese Ergebnisse deuten auf eine nicht konstante Kopplung im Zeitverlauf hin – möglicherweise beeinflusst durch externe klimatologische Faktoren wie Aerosolbelastung, Großwetterlagen oder natürliche Klimavariabilität. Die Kombination von Detrending und Zeitfensteranalyse eröffnet somit einen differenzierteren Blick auf klimatologische Beziehungen.

Räumliche Perspektive

Ein weiterer, deutlich umfangreicherer Arbeitsschritt wäre die Übertragung der Analyse auf ein räumlich differenziertes Netz von Klimastationen. Ziel wäre es, nicht nur zeitliche, sondern auch **räumliche Muster** der saisonalen Kopplung sichtbar zu machen. Methodisch könnte dies durch den Einsatz **geostatistischer Verfahren** wie räumlicher Autokorrelation (z. B. Moran's I), Clusteranalyse oder semivariogrammgestützter Interpolation (z. B. Kriging) umgesetzt werden. Solche Verfahren ermöglichen es, Hotspots starker oder schwacher Kopplung zu identifizieren und in Karten darzustellen.

Eine derartige Erweiterung würde jedoch eine umfassende Datenaufbereitung und tiefere methodische Integration erfordern und ist als eigenständige Folgearbeit zu verstehen, die über den Rahmen der vorliegenden Untersuchung hinausgeht.

Fazit

Die vorliegende Arbeit liefert einen ersten Baustein zur Analyse saisonaler Temperaturkopplungen im Klimaraum Mitteleuropas. Sie verbindet klassische Zeitreihenanalyse mit geographischer Perspektive und zeigt, wie öffentlich verfügbare Klimadaten explorativ, nachvollziehbar und methodisch reflektiert genutzt werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden eine fundierte Grundlage für weiterführende Untersuchungen in größerem räumlichem Maßstab und mit vertieften statistischen Methoden.

Literatur

- [1] Bivand, R. S., Pebesma, E., and Gómez-Rubio, V. (2013). *Applied Spatial Data Analysis with R*. Springer, New York, 2 edition.
- [2] Bortz, J. and Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation: Für Human- und Sozialwissenschaftler*. Springer-Verlag.
- [3] Bortz, J. and Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. Springer, Heidelberg, 7 edition.
- [4] Burghardt, W. (1996). *Einführung in die Geostatistik*. Geologisches Jahrbuch, Essen.
- [5] Bätzing, W. (2015). *Geographie: Eine wissenschaftstheoretische Einführung*. UTB / Eugen Ulmer.
- [6] Chatfield, C. (2004). *The Analysis of Time Series: An Introduction*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, 6 edition.
- [7] Cliff, A. D. and Ord, J. K. (1981). *Spatial Processes: Models and Applications*. Pion, London.
- [8] Deutscher Wetterdienst (DWD) (2024). Climate data center (cdc) – historische klimadaten. https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/. Zugriff am 30. März 2025.
- [9] Foody, G. (2003). Remote sensing of environmental variables for modelling of biodiversity and ecosystem function. *Environmental Modelling & Software*, 18(6):613–619.
- [10] Franzke, C. L. E., O’Kane, T. J., Berner, J., Williams, P. D., and Lucarini, V. (2017). Nonlinear climate variability: El niño, nao and the stadium wave. *Climate Dynamics*, 49:1–15.
- [11] Fricke, C. (2001). *Geographische Informationssysteme: Grundlagen, Anwendungen und Beispiele*. WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).
- [12] Granger, C. W. and Newbold, P. (1974). Spurious regressions in econometrics. *Journal of Econometrics*, 2(2):111–120.
- [13] Guo, H., Wang, C., and Liu, J. (2017). Big earth data: A new frontier in earth and information sciences. *Big Earth Data*, 1(1-2):4–20.
- [14] Hofstra, N., Haylock, M., New, M., Jones, P., and Frei, C. (2008). Comparison of six methods for the interpolation of daily european climate data. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 113(D21).
- [15] Hurrell, J. W., Kushnir, Y., Ottersen, G., and Visbeck, M. (2003). An overview of the north atlantic oscillation. *Geophysical Monograph Series*, 134:1–35.
- [16] IPCC (2021). Climate change 2021: The physical science basis. Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.

- [17] Kowarik, I. (2010). *Statistik: Eine verständliche Einführung für Sozial- und Umweltwissenschaftler*. Springer, Heidelberg, 2 edition.
- [18] R Core Team (2024). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- [19] Schönwiese, C.-D. (2000). *Praktische Statistik für Meteorologen und Geowissenschaftler*. Gebrüder Borntraeger.
- [20] von Storch, H., Weisse, R., and Feser, F. (2001). Trends and variability of storm activity in the north atlantic. *Climatic Change*, 49(1-2):149–167.
- [21] Weber, G. and Vögtle, T. (2020). *Fernerkundung: Grundlagen, Verfahren und Anwendungen*. WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 4 edition.
- [22] Wilks, D. S. (2011). *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences*. Academic Press.

Anhang

Fehlende Monatswerte im DWD-Monatsdatensatz (1934–2023)

Im Rahmen der Datenprüfung zeigte sich, dass im Zeitraum von 1945 bis 1960 zahlreiche Monatswerte fehlen. Besonders betroffen sind die Jahre 1946 bis 1959, in denen sämtliche Monatsdaten nicht im DWD-Datensatz enthalten waren. Das Jahr 1945 ist nur mit zwei Monatswerten vertreten, und auch 1960 ist unvollständig (es fehlen sechs Monate). Insgesamt fehlen 184 Monatswerte im betrachteten Zeitraum.

Tabelle 3: Fehlende Monate im DWD-Monatsdatensatz (1934–2023)

Jahr	Fehlende Monate
1945	März bis Dezember
1946	Januar bis Dezember
1947	Januar bis Dezember
1948	Januar bis Dezember
1949	Januar bis Dezember
1950	Januar bis Dezember
1951	Januar bis Dezember
1952	Januar bis Dezember
1953	Januar bis Dezember
1954	Januar bis Dezember
1955	Januar bis Dezember
1956	Januar bis Dezember
1957	Januar bis Dezember
1958	Januar bis Dezember
1959	Januar bis Dezember
1960	Januar bis Juni

Maschinenlesbare Ergebnisdatei

Die berechneten mittleren Temperaturen für Frühjahr (März–Mai) und Sommer (Juni–August) wurden zusätzlich als maschinenlesbare Datei im TXT-Format beigelegt. Die Datei trägt den Namen `temperatur_dresden_klotzsche_bereinigt.txt` und enthält für jedes Jahr mit vollständigen Monatswerten zwei Spalten:

- **Frühjahrstemperatur:** Mittelwert der Monate März bis Mai
- **Sommertemperatur:** Mittelwert der Monate Juni bis August

Die Datei kann mit gängiger Tabellenkalkulationssoftware (z. B. Excel) oder in statistischen Umgebungen wie R oder Python weiterverwendet werden.